

DOI

*Хатамов А.И.
Убайдуллаев Р.Л.
Абдурахимова Л.А.
Максумова М.А.*

Ташкентский международный университет Кимё

**ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ НЕЙРОНОВ КОРЫ СОБСТВЕННОГО
ЭНТОРИНАЛЬНОГО ПОЛЕ EPR¹ ЭНТОРИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ**

Аннотация. В статье представлены данные по возрастным особенностям морфометрических параметров и цитоархитектоники по слоям коры собственного энторинального поля epr1 мозга человека, включая изменения плотности нейронов наружного слоя коры в зависимости от возраста.

Ключевые слова: энторинальное поле, плотность нейронов, энторинальная область, онтогенез.

*Khatamov A.I.
Ubaidullaev R.L.
Abdurakhimova L.A.
Maksumova M.A.*

Tashkent International Kimyo University

**DYNAMICS OF DENSITY OF NEURONS OF THE CORTIC OWN
ENTORINAL FIELD EPR¹ OF THE ENTORHINAL AREA OF THE
HUMAN BRAIN IN AGE ASPECT**

Annotation. The article presents data on age-related features of morphometric parameters and cytoarchitectonics in the layers of the cortex of the epr1 proper entorhinal field of the human brain, including changes in the density of neurons in the outer layer of the cortex depending on age.

Key words: entorhinal field, neuron density, entorhinal area, ontogeny.

Результаты исследования показали, что плотность нейронов наружного слоя коры собственного энторинального поле epr¹ энторинальной области мозга человека в периоде новорожденности равняется в левом полушарии 84,4±1,1 мм²; в правом 91,2±0,9 мм². Начиная с грудного возраста, отмечается резкое снижение плотности нейронов, которое более заметно в левом полушарии. Такое резкое уменьшение плотности нейронов продолжается до конца второго периода детства, затем показатели плотности нейронов до второго периода зрелого возраста

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

существенно не изменяясь, в пожилом и старческом возрастах становится наименьшей.

Плотность нейронов среднего слоя коры собственного энторинального поля ep_1 у новорожденных в левом полушарии равняется $61,1 \pm 1,1$, а в правом – $61,8 \pm 0,9$ мм^2 . Затем, в обоих полушариях начиная с первого года жизни, отмечается резкое уменьшение плотности нейронов до конца второго периода детства. Начиная с подросткового возраста до конца второго периода зрелого возраста, отмечается стабилизация показателей, а в пожилом и старческом возрастах вновь имеет место снижение плотности нейронов.

Во внутреннем слое коры собственного энторинального поле ep_1 плотность нейронов также, как и в среднем слое больше у новорожденных, в левом полушарии $80,4 \pm 0,5$ мм^2 ; в правом – $79,6 \pm 0,7$ мм^2 . После рождения плотность нейронов, начиная с грудного возраста, снижается, и показатели начиная со второго периода детства до конца второго периода зрелого возраста остаются стабильными (в левом полушарии от $25,7 \pm 0,5$ до $25,7 \pm 0,6$ мм^2 , а в правом – $26,2 \pm 0,4$ до $26,3 \pm 0,6$ мм^2). В поздних сроках постнатального онтогенеза, отмечается ещё некоторое уменьшение плотности нейронов.

Таким образом, плотность клеток во всех слоях собственного энторинального поля ep_1 энторинальной коры мозга после рождения уменьшается.